

МУСТАҚИЛЛИК - БУ ТАРИХИЙ ҲАҚИҚАТНИ АНГЛАШНИНГ МАЪНАВИЙ ҚИЁФАСИ

Камилов Абдусалим Абдуллаевич

Фарғона Политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659807>

Мазкур мақолада тарихий ҳақиқат тушунчаси, унинг структуравий тизими, функциялари, уни англаш билан боғлиқ тарихий-фалсафий қарашлар, тараққиётнинг янги босқичида тарихий ҳақиқатнинг тарбиявий функциясининг долзарблиги, шунингдек, тарихий ҳақиқатнинг жамият маънавий ҳаётидаги аҳамияти ҳақида сўз юритилган. Калит сўз ва иборалар: тарих, тарихий ҳақиқат, тарихий ҳақиқатни англаш, тарихий билиш, маънавий ҳаёт, тарихий ҳақиқатни тавсифлаш, тараққиётнинг янги босқичи.

Бугун мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичида фан ва таълим соҳаларига инновацион ғояларни татбиқ этиш зарурати 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам ўз аксини топган. Янги жамият қурилиши жараёнида халқимизнинг бой маданият ва бунёдкорлик анъаналарини ўрганиш ва улардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга[1].

Жамоатчилик маънавиятимиз ва ўзликни англашнинг сарчашмаси тарих ва маданий мерос эканлигини тушуниб етганлиги учун ҳам, уларга муносабат давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Шу маънода глобалашув шароитида ижтимоий фанлар жамиятда маънавий юксалишнинг энг фаол иштирокчисидир. Шу боис “гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар тамонлама қўллаб-қувватлашимиз лозим”[2]. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қатор қарорлари қабул қилинмоқда.

Тарихий ҳақиқатни тушунишнинг назарий илдизлари жуда қадим замонлар билан боғланган бўлиб, Шарқ ва Ғарб халқлари қадимий ижодиёти намуналарида, эпик дostonларида акс этган, антик даврда эса Геродот ва Фукудиднинг тарихий ҳаракат ҳақидаги қарашларида ўз ифодасини топганлиги маълум. Ўрта асрларда Аврелий Августин илоҳий давлат тарихи фалсафасини яратди, табиийки, бу қарашлар тарихий тафаккур тараққиётининг кейинги босқичларига ўзининг чуқур таъсирини кўрсатди.

Тарихий ҳақиқатни билишнинг ўзига хос яқуни ва классик намунасини Гегелнинг диалектикага асосланган ижтимоий-фалсафий концепцияси ташқил этади. Гегель фикрича, кишилар фаолияти (яъни умумжаҳон

тарихи)нинг асосини уларнинг иқтисодий фаолияти, яъни меҳнат, табиатни меҳнат қуроллари ёрдамида қайта ўзгартириш ҳисобланади. Шу муносабат билан таъкидлайдики, инсон ўз қуроли билан табиат устидан ҳукмронлик қилса ҳам, у ўз мақсадларида унга тобе бўлади”[3].

Шундай қилиб, тарихий билишнинг классик фалсафаси тараққиёт, прогресс, тарихий жараённинг бир бутунлиги ва унинг ранг-баранг шакллари, зарурият ва эркинлик, ижтимоий билишда диалектиканинг ўрни ва бошқалар ҳақидаги ғояларни илгари сурди.

Тарихий ҳақиқатни тавсифлашга қизиқишнинг ортиши XIX аср охири - XX аср бошларида асосан икки йўналишни ташқил қилади. Биринчи йўналиш ижтимоий ҳаётнинг ақлий, рационал тафаккур билишга қодир бўлмаган “маданий-тарихий типлар” тузилмаси, муайян восита ва методлар орқали эса тарихий реалликни тадқиқ этади. Бу йўналиш, биринчидан, инсониятнинг тарихий бирлигини қуруқ гап деб ҳисоблайди Иккинчидан, тарихнинг маъноси тадрижий асосда эркинликка бориш эмас, балки тарихий тараққиётнинг ранг-баранг плюралистик модели билан тарихий ҳақиқатга эришишни англатади. Учинчидан, ҳеч қандай умумжаҳон тарихи эмас, балки фақат турли маданий-тарихий моделлар (типлар) мавжуд. О.Шпенглер инсониятнинг ҳаёти бу - ўз-ўзича пайдо бўлишнинг чексиз жараёни ва маданиятнинг айни шу даражада барҳам топиши[4], А.Тойнби ижтимоий тараққиётни эркинлик ва зарурият билан боғланган табиий-тарихий жараён деб ҳисоблайди[5].

Шарқда ҳам тарихни тушуниш, тарихий ҳақиқатни англаш тамойиллари шаклланган бўлиб, улар ўзига хос мазмун касб этган. Масалан, Форобий жамият тараққиётини илоҳий қонунлар орқали бошқарилиб, тарихий қадрият касб этади, [6] деса, Беруний тарихий ҳақиқатни сохталаштирувчи тарихчиларга қарши чиқади: “бир хиллар ўз мойиллигидан келиб чиқиб, ёлғон гапирди, шу билан ўз зотига иснод келтиради, бошқалар эса муайян кишилар гуруҳи манфаатидан келиб чиқиб ёлғонга мойил бўлади”[7]. Шарқда тарихий ҳақиқатни тавсифловчи асарлар бир неча йўналишларда яратилган бўлиб, уларда воқеалар таҳлили буюк шахсларнинг таржимаи ҳоли, давлат бошқаруви ва ҳарбий юришлари, шунингдек, ибратли ҳикоялар, панд-насиҳатлар, юксак ахлоқий меъёрлар негизида тавсифланади[8].

Тарихий ҳақиқат тўғрисида, бир томондан, Исмоил Бухорий, ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро, Баҳоуддин Нақшбанд, Бур-хониддин Марғиноний каби алломалар илоҳий мазмунда, иккинчи томондан, Муҳаммад Ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Наср Форобий, Абу

Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек ва уларнинг издошлари ҳам дунёвий, ҳам ижтимоий-гуманитар, шунингдек, Қозизода Румий, Алишер Навоий, Али Қушчи, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бошқалар табиий-илмий руҳда фикр юритганлар. Бундан ташқари, яна шундай асарлар яратилганки, улар тўғридан-тўғри муайян даврда юз берган воқеаларга бағишланган бўлиб, тарихчи-мутафаккирларнинг ўзига хос қарашлари акс этган.

Мустақиллик туфайли тарихий ҳақиқатни тиклаш соҳасида умуминсонийлик билан миллийликнинг уйғунлигини гавдалантирувчи та-факкур эркинлиги, фикрлар ранг-баранглиги, янги методологик ёндашувлар юзага келди, тарихий ўтмиш ва унинг илмий ҳақиқатини белгилаш ва асослашга оид давлатимизнинг расмий ҳужжатлари эълон қилинди, тарихий меросга муносабатнинг ҳуқуқий асослари яратилди. “Шу нуқтаи назардан қараганда, - дейди Биринчи Президентимиз И.А.Каримов, - ўз тарихимизни холисона ва ҳаққоний баҳолаб, маънавий меросимизни бойитиш ва ривожлантиришга ўз ҳисса-мизни қўшишимиз, шу асосда бугунги жаҳон илму фани ва маданиятининг юксак чўққиларини эгаллашдек буюк вазифага ҳар томонлама муносиб ва қодир бўлишимиз керак”[9].

Шундай қилиб, бир томондан, тараққиётнинг янги босқичида тарихий ҳақиқатнинг тикланиши ва унинг шахс маънавий юксалишига таъсирини ҳар томонлама чуқур тадқиқ этадиган изланишларнинг етарли эмаслиги, иккинчи томондан, яқин ўтмишда мустабидлик мафкураси асосида яратилган асарларда тарихий ҳақиқатнинг бузиб кўрсатилганлигини илмий асослаш, учинчидан, муайян даражада минтақамиз халқлари тарихи тўғри-сида этник фавқулоддалик концепцияси руҳида яратилган асарларнинг тарқа-тилиши ҳам мазкур муаммо тўғрисида илмий холислик ва объективлик билан фикр юритишни тақозо қилади. Зеро, ўтмишда яратилган юксак фалсафий қадриятлар ҳаёт синовларидан ўтган тарихий ҳақиқатдир. Уларга эътибор масаласи ҳозирги кунда давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишидир.

Бунинг исботи сифатида сўнгги йилларда қабул қилинаётган қатор ҳуқуқий ҳужжатларда тарихий ҳақиқат ва тарихий онгни шакллантириш билан боғлиқ масалалар акс этганлигини эътироф этиш мумкин. Булар, жумладан[^]

ўзбек халқининг бой тарихи, миллий анъаналари, Ватанимиз атоқли киши-лари ватанпарварлиги, ҳаёти ва ижоди тўғрисида миллий сериал df ҳужжатли фильмлар яратиш;

Ўзбекистоннинг тарихий меросини, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини очиб берувчи кўрсатувлар намойиш этиш;
болалар учун ўзбек халқининг буюк мутафаккирлари ҳаёти ва фаолияти тўғрисида китоблар, ўтган аждодларимизнинг маънавий жасо-ратлари, қаҳрамонликлари тўғрисида буклетлар, рисоалар, плакатлар ҳамда мақолалар тайёрлаш ва чоп этиш;
ёшлар учун Ўзбекистоннинг барча тарихий ёдгорликлари тўғрисидаги маълумотлардан иборат бўлган китоб-каталоглар тайёрлаш ва чоп этиш;
мамлакатимиз тарихи мавзулари, миллий ғоя, илм-фан бўйича, шу жумладан, ахборот воситалари негизида электрон совринли викториналар, тестлар ташкил этиш;
ёшлар томонидан тарихий, маданий қадриятларни, аждодларимизнинг ижодий меросини ўзлаштириш;
“Менинг маҳаллам тарихи” – ёшлар ўртасида ўз маҳалласи тарихининг энг яхши билимдони танловини ўтказиш кабилар ўз аксини топаётганлиги бежиз эмас.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimjonovich R. I. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT //Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) Impact Faktor: 7.032. Indiya. 2020 June. P. 161. – 2020. – Т. 163.
2. Azimjonovich R. I., Obidjonovich E. U. MAHALLA INSTITUTE-THE FOUNDATION OF CIVIL SOCIETY OF UZBEKISTAN.
3. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
4. Рахимов И. А. ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ВОСХИЩАЕТСЯ МИР //Современные научные исследования: тенденции и перспективы. – 2020. – С. 93-102.
5. Рахимов И. А. ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА МАХАЛЛА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 32-37.
6. Рахимов И. А. ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ТУРКЕСТАНСКИХ МЕСТНЫХ ИНВЕТОРОВ В КОНЦЕ 19 И НАЧАЛЕ 20 ВЕКОВ //Актуальные вопросы современной науки и практики. – 2020. – С. 111-115.
7. Raximov I. A. ESTABLISHMENT OF THE MINISTRY OF COMMUNITY AND FAMILY SUPPORT IS AN IMPORTANT STEP IN SELF-GOVERNMENT

- //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 215-222.
8. Rakhimov I., Abdullayev S. UZBEK NEIGHBOURHOODS: HISTORY AND NOWADAYS //Вестник Ошского государственного университета. – 2019. – №. 3. – С. 34-37.
9. Rahimov I. NEIGHBORHOOD DEMOCRATIC MATERIAL //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 31-34.
10. Рахимов И. А., Нурматов Л. О. Ў. КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ДЕМОКРАТИЯНИНГ БОШ МЕЗОНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 1068-1074.
11. РАХИМОВ И. А. ДЕЙСТВИЯ УЗБЕКИСТАНА В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 5-11.
12. Azimjonovich R. I., Nafisaxon A., Sitoraxon K. MUSTAQILLIK YILLARIDA KO 'P MILLATLI VA KOP KONFESSIYALI MAHALLALAR FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI // "Yosh Tadqiqotchi" jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-42.\
13. Abdumannonovich N. M. et al. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 69-74.
14. Rakhimov I. A. AFG'ONISTONDAGI SIYOSIY VAZIYATNI IZGA SOLISHDAGI O'ZBEKISTONNING SAY-XARAKATLARI //Современные проблемы и перспективные направления развития науки. – 2021. – С. 9-17.
15. Рахимов И. А. ИНСТИТУТ МАХАЛЛИ КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ //Science Time. – 2022. – №. 1 (97). – С. 30-33.
16. Мирзаев А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ГИД ТАРЖИМОНЛАР ЭТИКА СТАНДАРТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ //ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. – 2019. – С. 81-84.
17. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
18. Мирзаев А. А. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК В УЗБЕКИСТАНЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 2 (74). – С. 51-58.
19. Мирзаев А., Махмудова А. ИЧКИ ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 255-262.

20. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. История развития электронного правительства //Современная наука: актуальные проблемы, достижения и инновации. – 2020. – С. 212-215.
21. Эргашов У. О. Янги ўзбекистон шароитида таълим-тарбия жараёнини умуминсоний ва миллий қадриятлар асосида шакллантириш механизмлари //ijtimoiy-gumanitar fanlarning zamonaviy yondashuvlari. – 2022. – Т. 1. – С. 93-97.
22. Эргашов У. О., Нуриддинов М. А. РОЛЬ ДУХОВНО-Просветительской деятельности в повышении политической и правовой грамотности молодежи //Обмен научными знаниями в условиях глобализации. – 2021. – С. 44-48.
23. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. Содержание повышения позитивных изменений в духовном мировоззрения молодежи в образовательных учреждениях //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
24. Эргашов У. О. Процесс воспитания духовно-нравственных ценностей у студентов в учебных заведениях //Достижения науки и образования. – 2018. – №. 18 (40). – С. 73-75.